

Formation the Descriptions of Branches on the Inference Scheme of Consequences (Examples)

Simonov A.I.

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Vyatka State University»
(FSBEI HE «VyatSU»), Kirov, e-mail: asimonov215@gmail.com*

The paper presents examples of forming the descriptions of branches on the inference scheme of consequences in the propositional and predicate calculus.

Keywords: *consequences inference, descriptions of branches, scheme of logical inference, propositional calculus, predicate calculus, division of clauses.*

Формирование описаний ветвей на схеме логического вывода следствий (примеры)

Симонов А.И.

*ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Киров, e-mail:
asimonov215@gmail.com*

В работе представлены примеры формирования описаний ветвей на схеме логического вывода следствий в исчислении высказываний и исчислении предикатов.

Ключевые слова: *вывод следствий, описания ветвей, схема логического вывода, исчисление высказываний, исчисление предикатов, деление дизъюнктов.*

Пример в исчислении высказываний

Применение метода формирования описаний ветвей на схеме логического вывода следствий в исчислении высказываний рассмотрим на следующем примере. Дано описание схемы вывода в виде семейства множеств, сформированного в результате выполнения метода логического вывода следствий [1; 2]:

$$O = \{ \{A[15, 1], B[16, 1], M[17, 7], P[5, 7]\}, \{C[1, 3], D[2, 3], N[7, 11]\}, \{E[3, 4], V[11, 13]\}, \{L[4, 6]\}, \{R[6, 9], R[6, 10]\}, \{U[9, 12], S[8, 12], W[10, 13]\}, \{X[12, 14]\}, \{Y[13, +], Z[14, +]\} \}.$$

Схема вывода следствий также может быть описана множеством литералов $S = g_1 \cup \dots \cup g_7 \cup s^+$.

Схема вывода следствий, построенная по описанию O , представлена на рисунке 1. Необходимо сформировать описания ветвей входящих в данную схему вывода.

Рисунок 1 – Схема логического вывода следствий

Введем индексную функцию $i(h)$ [2; 3] для индекса размером h , которую определим для индексной переменной t индуктивно следующим образом: $i(1) = t, t = 1, \dots, T$; $i(2) = i(1).t_{i(1)}, t_{i(1)} = 1, \dots, T_{i(1)}$ ($t.t_t = (1.t_1 | t_1 = 1, \dots, T_1), (2.t_2 | t_2 = 1, \dots, T_2), \dots, (T.t_T | t_T = 1, \dots, T_T)$); $i(3) = t.t_i.t_E (E = t.t_i), i(3) = i(2).t_{i(2)}, t_{i(2)} = 1, \dots, T_{i(2)}$; и т.д. В общем случае $i(h) = i(h-1).t_{i(h-1)}, t_{i(h-1)} = 1, \dots, T_{i(h-1)}$. Будем считать, что $i(0)$ означает отсутствие индекса у индексруемой переменной, например, $T_{i(0)} = T$, а также, что $i(1) = i(0).t_{i(0)} = t$.

Индексная функция $i(h)$ задает индекс, который (при $h > 1$) состоит из константы, формируемой на основе значения функции $i(h-1)$, и соответствующей этой константе переменной $t_{i(h-1)}$. Множество индексов, описываемых с помощью функции $i(h)$, формируется на основе значений функции $i(h-1)$ и соответствующих им значений переменных $t_{i(h-1)} = 1, \dots, T_{i(h-1)}$. Например, при $T = T_1 = 3, T_2 = 2$ получим $i(1) = t, t = 1, 2, 3$; $i(2) = (1.t_1 | t_1 = 1, 2, 3), (2.t_2 | t_2 = 1, 2)$. То есть $i(2) = 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2$.

Для наглядности представления процесса решения, введем следующие условные обозначения.

1. Формируемые с помощью индексной функции $i(h)$ индексы кодируются следующим образом. Если символ индекса повторяется более одного раза, то он записывается как <символ> x <число_повторений_символа>. Например, индекс 1.1.2.1.1.1.1 кодируется как 1x2.2.1x4.

2. Вложенность выполняемых шагов, пунктов, процедур в решении обозначается, как:
 $\langle \text{номер_шага_метода} \rangle \cdot \langle \text{номер_пункта_метода} \rangle : [\langle \text{номер_процедуры_U} \rangle]$
 $\langle \text{номер_пункта_процедуры_U} \rangle \cdot \langle \text{номер_шага_процедуры_w} \rangle \cdot$
 $\langle \text{номер_пункта_процедуры_w} \rangle : [\langle \text{номер_процедуры_v} \rangle].$

Из описания схемы логического вывода следствий представленного семейством множеств O выбирается множество литералов g_1 , полученное на первом шаге вывода. Из g_1 выбираются литералы $L_i[x, k_i]$ с различными правыми номерами параметров k_i (здесь x – произвольный параметр, λ – произвольная унифицирующая подстановка). Если g_1 содержит несколько литералов с одинаковыми k_i , то выбор одного из них может осуществляться по первому встреченному литералу с таким номером в порядке перечисления элементов множества. В примере $g_1 = \{A[15, 1], B[16, 1], M[17, 7], P[5, 7]\}$, поэтому $m = \{A[15, 1], M[17, 7]\}$.

Согласно методу выполняются следующие действия.

1.1. *Определение начальных значений:* $h = 1$, $B^0 = \emptyset$, $m = \{A[15, 1], M[17, 7]\}$,
 $b_1 = \{A[15, 1]\}$, $b_2 = \{M[17, 7]\}$, $S_1 = S - b_1$, $S_2 = S - b_2$, $N = \{\langle A[15, 1], \{A[15, 1]\}, S_1 \rangle, \langle M[17, 7], \{M[17, 7]\}, S_2 \rangle\}$.

Шаг 1.

1.2. *Выполнение процедур удлинения ветвей.*

1.2: [1] Выполняется процедура удлинения ветви:

$$U_1 = \langle A[15, 1], b_1, S_1, p_1, N_1 \rangle.$$

1.2: [1] 1. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов:
 $v = \langle A[15, 1], S_1, q^v, m^v \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m^v = \emptyset$, поэтому $q^v = 0$, $b' = b_1$.

1.2: [1] 2. Выполняется процедура выбора последующих литералов:
 $u = \langle A[15, 1], S_1, q^u, m^u \rangle$. Правый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^u = \{C[1, 3]\}$, поэтому $q^u = 1$.

1.2: [1] 3. Производится установка признака p и фиксация множества N . Поскольку $p_1 = q^u = 1$, то $N_1 = \{\langle L_{1 \times 2}, b_{1 \times 2}, S_{1 \times 2} \rangle\}$, где $L_{1 \times 2} = C[1, 3]$, $b_{1 \times 2} = b' \cup \{C[1, 3]\}$, $S_{1 \times 2} = S_1 - b_{1 \times 2}$.

1.2: [2] Выполняется процедура удлинения ветви:

$$U_2 = \langle M[17, 7], b_2, S_2, p_2, N_2 \rangle.$$

1.2: [2] 1. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов:
 $v = \langle M[17, 7], S_2, q^v, m^v \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом

вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m^v = \emptyset$, поэтому $q^v = 0$, $b^v = b_2$.

1.2: [2] 2. Выполняется процедура выбора последующих литералов: $u = \langle M[17, 7], S_2, q^u, m^u \rangle$. Правый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^u = \{N[7, 11]\}$, поэтому $q^u = 1$.

1.2: [2] 3. Производится установка признака p и фиксация множества N . Поскольку $p_2 = q^u = 1$, то $N_2 = \{\langle L_{2.1}, b_{2.1}, S_{2.1} \rangle\}$, где $L_{2.1} = N[7, 11]$, $b_{2.1} = b^v \cup \{N[7, 11]\}$, $S_{2.1} = S_2 - b_{2.1}$.

1.3. Фиксация сформированных ветвей. Сформированных ветвей нет: $B^1 = B^0$.

1.4. Проверка общего признака окончания формирования ветвей. Поскольку $P_1 = p_1 \vee p_2 = 1$, то $h = 2$, выполняется п. 2.

Шаг 2.

2.1. Выполнение процедур удлинения ветвей.

2.1: [1] Выполняется процедура удлинения ветви:

$U_{1x2} = \langle C[1, 3], b_{1x2}, S_{1x2}, p_{1x2}, N_{1x2} \rangle$.

2.1: [1] 1. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v = \langle C[1, 3], S_{1x2}, q^v, m^v \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^v = \{B[16, 1]\}$, поэтому $q^v = 1$, $b^* = b_{1x2} \cup m^v = \{A[15, 1], C[1, 3], B[16, 1]\}$.

2.1: [1] 2. Выполняется процедура расширения ветви: $w = \langle m^v, S_{1x2}, b^*, b^v \rangle$.

2.1: [1] 2.1.1. Определение начальных значений: $h = 1$, $b_0^w = b^*$, $i(1) = t$, $t = 1$.

2.1: [1] 2.1.2. Выполнение процедур.

2.1: [1] 2.1.2: [1]. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v_1 = \langle B[16, 1], S_{1x2}, q^v, m^v \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m^v_1 = \emptyset$, поэтому $q^v_1 = 0$.

2.1: [1] 2.1.3. Формирование ветви: $b_1^w = b_0^w \cup m^v_1 = b^*$.

2.1: [1] 2.1.4. Проверка признака: $q_1^w = q^v_1 = 0$.

2.1: [1] 2.1.5. Фиксация результата выполнения процедуры: $b^v = b_1^w = b^*$.

2.1: [1] 3. Выполняется процедура выбора последующих литералов: $u = \langle C[1, 3], S_{1x2}, q^u, m^u \rangle$. Правый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^u = \{E[3, 4]\}$, поэтому $q^u = 1$.

2.1: [1] 4. Производится установка признака p и фиксация множества N . Поскольку $p_{1 \times 2} = q^u = 1$, то $N_{1 \times 2} = \{ \langle L_{1 \times 3}, b_{1 \times 3}, S_{1 \times 3} \rangle \}$, где $L_{1 \times 3} = E[3, 4]$, $b_{1 \times 3} = b' \cup \{E[3, 4]\}$, $S_{1 \times 3} = S_{1 \times 2} - b_{1 \times 3}$.

2.1: [2] Выполняется процедура удлинения ветви:

$$U_{2.1} = \langle N[7, 11], b_{2.1}, S_{2.1}, p_{2.1}, N_{2.1} \rangle.$$

2.1: [2] 1. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v = \langle N[7, 11], S_{2.1}, q^v, m^v \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^v = \{P[5, 7]\}$, поэтому $q^v = 1$, $b^* = b_{2.1} \cup m^v = \{M[17, 7], N[7, 11], P[5, 7]\}$.

2.1: [2] 2. Выполняется процедура расширения ветви: $w = \langle m^v, S_{2.1}, b^*, b' \rangle$.

2.1: [2] 2.1.1. Определение начальных значений: $h = 1$, $b_0^w = b^*$, $i(1) = t$; $t = 1$.

2.1: [2] 2.1.2. Выполнение процедур.

2.1: [2] 2.1.2: [1]. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v_1 = \langle P[5, 7], S_{2.1}, q^v_1, m^v_1 \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m^v_1 = \emptyset$, поэтому $q^v_1 = 0$.

2.1: [2] 2.1.3. Формирование ветви: $b_1^w = b_0^w \cup m^v_1 = b^*$.

2.1: [2] 2.1.4. Проверка признака: $q_1^w = q^v_1 = 0$.

2.1: [2] 2.1.5. Фиксация результата выполнения процедуры: $b' = b_1^w = b^*$.

2.1: [2] 3. Выполняется процедура выбора последующих литералов: $u = \langle N[7, 11], S_{2.1}, q^u, m^u \rangle$. Правый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^u = \{V[11, 13]\}$, поэтому $q^u = 1$.

2.1: [2] 4. Производится установка признака p и фиксация множества N . Поскольку $p_{2.1} = q^u = 1$, то $N_{2.1} = \{ \langle L_{2.1 \times 2}, b_{2.1 \times 2}, S_{2.1 \times 2} \rangle \}$, где $L_{2.1 \times 2} = V[11, 13]$, $b_{2.1 \times 2} = b' \cup \{V[11, 13]\}$, $S_{2.1 \times 2} = S_{2.1} - b_{2.1 \times 2}$.

2.2. Фиксация сформированных ветвей. Сформированных ветвей нет: $B^2 = B^1$.

2.3. Проверка общего признака окончания формирования ветвей. Поскольку $P_2 = p_{1 \times 2} \vee p_{2.1} = 1$, то $h = 3$, выполняется п. 2.

Шаг 3.

3.1. Выполнение процедур удлинения ветвей.

3.1: [1] Выполняется процедура удлинения ветви:

$$U_{1 \times 3} = \langle E[3, 4], b_{1 \times 3}, S_{1 \times 3}, p_{1 \times 3}, N_{1 \times 3} \rangle.$$

3.1: [1] 1. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v = \langle E[3, 4], S_{1 \times 3}, q^v, m^v \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^v = \{D[2, 3]\}$, поэтому $q^v = 1$, $b^* = b_{1 \times 3} \cup m^v = \{A[15, 1], C[1, 3], B[16, 1], E[3, 4], D[2, 3]\}$.

3.1: [1] 2. Выполняется процедура расширения ветви: $w = \langle m^v, S_{1 \times 3}, b^*, b' \rangle$.

3.1: [1] 2.1.1. Определение начальных значений: $h = 1$, $b_0^w = b^*$, $i(1) = t$; $t = 1$.

3.1: [1] 2.1.2. Выполнение процедур.

3.1: [1] 2.1.2: [1]. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v_1 = \langle D[2, 3], S_{1 \times 3}, q^v_1, m^v_1 \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m^v_1 = \emptyset$, поэтому $q^v_1 = 0$.

3.1: [1] 2.1.3. Формирование ветви: $b_1^w = b_0^w \cup m^v_1 = b^*$.

3.1: [1] 2.1.4. Проверка признака: $q_1^w = q^v_1 = 0$.

3.1: [1] 2.1.5. Фиксация результата выполнения процедуры: $b' = b_1^w = b^*$.

3.1: [1] 3. Выполняется процедура выбора последующих литералов: $u = \langle E[3, 4], S_{1 \times 3}, q^u, m^u \rangle$. Правый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^u = \{L[4, 6]\}$, поэтому $q^u = 1$.

3.1: [1] 4. Производится установка признака p и фиксация множества N . Поскольку $p_{1 \times 3} = q^u = 1$, то $N_{1 \times 3} = \{\langle L_{1 \times 4}, b_{1 \times 4}, S_{1 \times 4} \rangle\}$, где $L_{1 \times 4} = L[4, 6]$, $b_{1 \times 4} = b' \cup \{L[4, 6]\}$, $S_{1 \times 4} = S_{1 \times 3} - b_{1 \times 4}$.

3.1: [2] Выполняется процедура удлинения ветви:

$U_{2.1 \times 2} = \langle V[11, 13], b_{2.1 \times 2}, S_{2.1 \times 2}, p_{2.1 \times 2}, N_{2.1 \times 2} \rangle$.

3.1: [2] 1. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v = \langle V[11, 13], S_{2.1 \times 2}, q^v, m^v \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m^v = \emptyset$, поэтому $q^v = 0$, $b' = b_{2.1 \times 2}$.

3.1: [2] 2. Выполняется процедура выбора последующих литералов: $u = \langle V[11, 13], S_{2.1 \times 2}, q^u, m^u \rangle$. Правый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^u = \{Y[13, +]\}$, поэтому $q^u = 1$.

3.1: [2] 3. Производится установка признака p и фиксация множества N . Поскольку $p_{2.1 \times 2} = q^u = 1$, то $N_{2.1 \times 2} = \{\langle L_{2.1 \times 3}, b_{2.1 \times 3}, S_{2.1 \times 3} \rangle\}$, где $L_{2.1 \times 3} = Y[13, +]$, $b_{2.1 \times 3} = b' \cup \{Y[13, +]\}$, $S_{2.1 \times 3} = S_{2.1 \times 2} - b_{2.1 \times 3}$.

3.2. Фиксация сформированных ветвей. Сформированных ветвей нет: $B^3 = B^2$.

3.3. Проверка общего признака окончания формирования ветвей. Поскольку $P_3 = p_{1 \times 3} \vee p_{2.1 \times 2} = 1$, то $h = 4$, выполняется п. 2.

Шаг 4.

4.1. Выполнение процедур удлинения ветвей.

4.1: [1] Выполняется процедура удлинения ветви:

$$U_{1 \times 4} = \langle L[4, 6], b_{1 \times 4}, S_{1 \times 4}, p_{1 \times 4}, N_{1 \times 4} \rangle.$$

4.1: [1] 1. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v = \langle L[4, 6], S_{1 \times 4}, q^v, m^v \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m^v = \emptyset$, поэтому $q^v = 0$, $b^v = b_{1 \times 4}$.

4.1: [1] 2. Выполняется процедура выбора последующих литералов: $u = \langle L[4, 6], S_{1 \times 4}, q^u, m^u \rangle$. Правый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^u = \{R[6, 10], R[6, 9]\}$, поэтому $q^u = 1$.

4.1: [1] 3. Производится установка признака p и фиксация множества N . Поскольку $p_{1 \times 4} = q^u = 1$, то $N_{1 \times 4} = \{\langle L_{1 \times 5}, b_{1 \times 5}, S_{1 \times 5} \rangle, \langle L_{1 \times 4.2}, b_{1 \times 4.2}, S_{1 \times 4.2} \rangle\}$, где $L_{1 \times 5} = R[6, 10]$, $L_{1 \times 4.2} = R[6, 9]$, $b_{1 \times 5} = b^u \cup \{R[6, 10]\}$, $b_{1 \times 4.2} = b^u \cup \{R[6, 9]\}$, $S_{1 \times 5} = S_{1 \times 4} - b_{1 \times 5}$, $S_{1 \times 4.2} = S_{1 \times 4} - b_{1 \times 4.2}$.

4.1: [2] Выполняется процедура удлинения ветви:

$$U_{2.1 \times 3} = \langle Y[13, +], b_{2.1 \times 3}, S_{2.1 \times 3}, p_{2.1 \times 3}, N_{2.1 \times 3} \rangle.$$

4.1: [2] 1. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v = \langle Y[13, +], S_{2.1 \times 3}, q^v, m^v \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^v = \{W[10, 13]\}$, поэтому $q^v = 1$, $b^* = b_{2.1 \times 3} \cup m^v = \{M[17, 7], N[7, 11], P[5, 7], V[11, 13], Y[13, +], W[10, 13]\}$.

4.1: [2] 2. Выполняется процедура расширения ветви: $w = \langle m^v, S_{2.1 \times 3}, b^*, b^v \rangle$.

4.1: [2] 2.1.1. Определение начальных значений: $h = 1$, $b_0^w = b^*$, $i(1) = t$; $t = 1$.

4.1: [2] 2.1.2. Выполнение процедур.

4.1: [2] 2.1.2: [1]. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v_1 = \langle W[10, 13], S_{2.1 \times 3}, q^v_1, m^v_1 \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^v_1 = \{R[6, 10]\}$, поэтому $q^v_1 = 1$.

4.1: [2] 2.1.3. Формирование ветви: $b_1^w = b_0^w \cup m^v_1 = \{M[17, 7], N[7, 11], P[5, 7], V[11, 13], Y[13, +], W[10, 13], R[6, 10]\}$.

4.1: [2] 2.1.4. Проверка признака: $q_1^w = q^v_1 = 1, h = 2$, выполняется п. 2.Б.

4.1: [2] 2.2.1. Выполнение процедур.

4.1: [2] 2.2.1: [1]. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v_{1x2} = \langle R[6, 10], S_{2.1x3}, q^v_{1x2}, m^v_{1x2} \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^v_{1x2} = \{L[4, 6]\}$, поэтому $q^v_{1x2} = 1$.

4.1: [2] 2.2.2. Формирование ветви: $b_2^w = b_1^w \cup m^v_{1x2} = \{M[17, 7], N[7, 11], P[5, 7], V[11, 13], Y[13, +], W[10, 13], R[6, 10], L[4, 6]\}$.

4.1: [2] 2.2.3. Проверка признака: $q_2^w = q^v_{1x2} = 1, h = 3$, выполняется п. 2.Б.

4.1: [2] 2.3.1. Выполнение процедур.

4.1: [2] 2.3.1: [1]. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v_{1x3} = \langle L[4, 6], S_{2.1x3}, q^v_{1x3}, m^v_{1x3} \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^v_{1x3} = \{E[3, 4]\}$, поэтому $q^v_{1x3} = 1$.

4.1: [2] 2.3.2. Формирование ветви: $b_3^w = b_2^w \cup m^v_{1x3} = \{M[17, 7], N[7, 11], P[5, 7], V[11, 13], Y[13, +], W[10, 13], R[6, 10], L[4, 6], E[3, 4]\}$.

4.1: [2] 2.3.3. Проверка признака: $q_3^w = q^v_{1x3} = 1, h = 4$, выполняется п. 2.Б.

4.1: [2] 2.4.1. Выполнение процедур.

4.1: [2] 2.4.1: [1]. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v_{1x4} = \langle E[3, 4], S_{2.1x3}, q^v_{1x4}, m^v_{1x4} \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^v_{1x4} = \{C[1, 3], D[2, 3]\}$, поэтому $q^v_{1x4} = 1$.

4.1: [2] 2.4.2. Формирование ветви: $b_4^w = b_3^w \cup m^v_{1x4} = \{M[17, 7], N[7, 11], P[5, 7], V[11, 13], Y[13, +], W[10, 13], R[6, 10], L[4, 6], E[3, 4], C[1, 3], D[2, 3]\}$.

4.1: [2] 2.4.3. Проверка признака: $q_4^w = q^v_{1x4} = 1, h = 5$, выполняется п. 2.Б.

4.1: [2] 2.5.1. Выполнение процедур.

4.1: [2] 2.5.1: [1]. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v_{1x5} = \langle C[1, 3], S_{2.1x3}, q^v_{1x5}, m^v_{1x5} \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^v_{1x5} = \{A[15, 1], B[16, 1]\}$, поэтому $q^v_{1x5} = 1$.

4.1: [2] 2.5.1: [2]. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v_{1x4.2} = \langle D[2, 3], S_{2.1x3}, q^v_{1x4.2}, m^v_{1x4.2} \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m^v_{1x4.2} = \emptyset$, поэтому $q^v_{1x4.2} = 0$.

4.1: [2] 2.5.2. Формирование ветви: $b_5^w = b_4^w \cup (m^v_{1x5} \cup m^v_{1x4.2}) = \{M[17, 7], N[7, 11], P[5, 7], V[11, 13], Y[13, +], W[10, 13], R[6, 10], L[4, 6], E[3, 4], C[1, 3], D[2, 3], A[15, 1], B[16, 1]\}$.

4.1: [2] 2.5.3. Проверка признака: $o_5^w = q^v_{1x5} \vee q^v_{1x4.2} = 1$, $h = 6$, выполняется п. 2.Б.

4.1: [2] 2.6.1. Выполнение процедур.

4.1: [2] 2.6.1: [1]. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v_{1x6} = \langle A[15, 1], S_{2.1x3}, q^v_{1x6}, m^v_{1x6} \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m^v_{1x6} = \emptyset$, поэтому $q^v_{1x6} = 0$.

4.1: [2] 2.6.1: [2]. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v_{1x5.2} = \langle B[16, 1], S_{2.1x3}, q^v_{1x5.2}, m^v_{1x5.2} \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m^v_{1x5.2} = \emptyset$, поэтому $q^v_{1x5.2} = 0$.

4.1: [2] 2.6.2. Формирование ветви: $b_6^w = b_5^w \cup (m^v_{1x6} \cup m^v_{1x5.2}) = \{M[17, 7], N[7, 11], P[5, 7], V[11, 13], Y[13, +], W[10, 13], R[6, 10], L[4, 6], E[3, 4], C[1, 3], D[2, 3], A[15, 1], B[16, 1]\}$.

4.1: [2] 2.6.3. Проверка признака: $o_6^w = q^v_{1x6} \vee q^v_{1x5.2} = 0$.

4.1: [2] 2.6.4. Фиксация результата выполнения процедуры: $b' = b_6^w$.

4.1: [2] 3. Выполняется процедура выбора последующих литералов: $u = \langle Y[13, +], S_{2.1x3}, q^u, m^u \rangle$. Поскольку правый параметр текущего литерала является символом вспомогательной переменной, то $m^u = \emptyset$, $q^u = 0$.

4.1: [2] 4. Производится установка признака p и фиксация множества N . Поскольку $p_{2.1x3} = q^u = 0$, то $N_{2.1x3} = \{b'_{2.1x3}\}$, где $b'_{2.1x3} = b'$.

4.2. Фиксация сформированных ветвей:

$B^4 = B^3 \cup \{b'_{2.1x3}\} = \{b'_{2.1x3}\} = \{\{M[17, 7], N[7, 11], P[5, 7], V[11, 13], Y[13, +], W[10, 13], R[6, 10], L[4, 6], E[3, 4], C[1, 3], D[2, 3], A[15, 1], B[16, 1]\}\}$.

4.3. Проверка общего признака окончания формирования ветвей. Поскольку $P_4 = p_{1x4} \vee p_{2.1x3} = 1$, то $h = 5$, выполняется п. 2.

Шаг 5.

5.1. Выполнение процедур удлинения ветвей.

5.1: [1] Выполняется процедура удлинения ветви:

$$U_{1x5} = \langle R[6, 10], b_{1x5}, S_{1x5}, p_{1x5}, N_{1x5} \rangle.$$

5.1: [1] 1. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v = \langle R[6, 10], S_{1x5}, q^v, m^v \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m^v = \emptyset$, поэтому $q^v = 0$, $b' = b_{1x5}$.

5.1: [1] 2. Выполняется процедура выбора последующих литералов: $u = \langle R[6, 10], S_{1x5}, q^u, m^u \rangle$. Правый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^u = \{W[10, 13]\}$, поэтому $q^u = 1$.

5.1: [1] 3. Производится установка признака p и фиксация множества N . Поскольку $p_{1x5} = q^u = 1$, то $N_{1x5} = \{\langle L_{1x6}, b_{1x6}, S_{1x6} \rangle\}$, где $L_{1x6} = W[10, 13]$, $b_{1x6} = b' \cup \{W[10, 13]\}$, $S_{1x6} = S_{1x5} - b_{1x6}$.

5.1: [2] Выполняется процедура удлинения ветви:

$$U_{1x4.2} = \langle R[6, 9], b_{1x4.2}, S_{1x4.2}, p_{1x4.2}, N_{1x4.2} \rangle.$$

5.1: [2] 1. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v = \langle R[6, 9], S_{1x4.2}, q^v, m^v \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m^v = \emptyset$, поэтому $q^v = 0$, $b' = b_{1x4.2}$.

5.1: [2] 2. Выполняется процедура выбора последующих литералов: $u = \langle R[6, 9], S_{1x4.2}, q^u, m^u \rangle$. Правый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^u = \{U[9, 12]\}$, поэтому $q^u = 1$.

5.1: [2] 3. Производится установка признака p и фиксация множества N . Принимается $p_{1x4.2} = q^u = 1$, то $N_{1x4.2} = \{\langle L_{1x4.2.1}, b_{1x4.2.1}, S_{1x4.2.1} \rangle\}$, где $L_{1x4.2.1} = U[9, 12]$, $b_{1x4.2.1} = b' \cup \{U[9, 12]\}$, $S_{1x4.2.1} = S_{1x4.2} - b_{1x4.2.1}$.

5.2. Фиксация сформированных ветвей. Сформированных ветвей нет: $B^5 = B^4$.

5.3. Проверка общего признака окончания формирования ветвей. Поскольку $P_5 = p_{1x5} \vee p_{1x4.2} = 1$, то $h = 6$, выполняется п. 2.

Шаг 6.

6.1. Выполнение процедур удлинения ветвей.

6.1: [1] Выполняется процедура удлинения ветви:

$$U_{1x6} = \langle W[10, 13], b_{1x6}, S_{1x6}, p_{1x6}, N_{1x6} \rangle.$$

6.1: [1] 1. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v = \langle W[10, 13], S_{1x6}, q^v, m^v \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m^v = \emptyset$, поэтому $q^v = 0$, $b^v = b_{1x6}$.

6.1: [1] 2. Выполняется процедура выбора последующих литералов: $u = \langle W[10, 13], S_{1x6}, q^u, m^u \rangle$. Правый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^u = \{Y[13, +]\}$, поэтому $q^u = 1$.

6.1: [1] 3. Производится установка признака p и фиксация множества N . Поскольку $p_{1x6} = q^u = 1$, то $N_{1x6} = \{\langle L_{1x7}, b_{1x7}, S_{1x7} \rangle\}$, где $L_{1x7} = Y[13, +]$, $b_{1x7} = b^v \cup \{Y[13, +]\}$, $S_{1x7} = S_{1x6} - b_{1x7}$.

6.1: [2] Выполняется процедура удлинения ветви:

$U_{1x4.2.1} = \langle U[9, 12], b_{1x4.2.1}, S_{1x4.2.1}, p_{1x4.2.1}, N_{1x4.2.1} \rangle$.

6.1: [2] 1. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v = \langle U[9, 12], S_{1x4.2.1}, q^v, m^v \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m^v = \emptyset$, поэтому $q^v = 0$, $b^v = b_{1x4.2.1}$.

6.1: [2] 2. Выполняется процедура выбора последующих литералов: $u = \langle U[9, 12], S_{1x4.2.1}, q^u, m^u \rangle$. Правый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^u = \{X[12, 14]\}$, поэтому $q^u = 1$.

6.1: [2] 3. Производится установка признака p и фиксация множества N . Поскольку $p_{1x4.2.1} = q^u = 1$, то $N_{1x4.2.1} = \{\langle L_{1x4.2.1x2}, b_{1x4.2.1x2}, S_{1x4.2.1x2} \rangle\}$, где $L_{1x4.2.1x2} = X[12, 14]$, $b_{1x4.2.1x2} = b^v \cup \{X[12, 14]\}$, $S_{1x4.2.1x2} = S_{1x4.2.1} - b_{1x4.2.1x2}$.

6.2. Фиксация сформированных ветвей. Сформированных ветвей нет: $B^6 = B^5$.

6.3. Проверка общего признака окончания формирования ветвей. Поскольку $P_6 = p_{1x6} \vee p_{1x4.2.1} = 1$, то $h = 7$, выполняется п. 2.

Шаг 7.

7.1. Выполнение процедур удлинения ветвей.

7.1: [1] Выполняется процедура удлинения ветви:

$U_{1x7} = \langle Y[13, +], b_{1x7}, S_{1x7}, p_{1x7}, N_{1x7} \rangle$.

7.1: [1] 1. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v = \langle Y[13, +], S_{1x7}, q^v, m^v \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом

вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^v = \{V[11, 13]\}$, поэтому $q^v = 1$, $b^* = b_{1x7} \cup m^v$.

7.1: [1] 2. Выполняется процедура расширения ветви: $w = \langle m^v, S_{1x7}, b^*, b' \rangle$.

7.1: [1] 2.1.1. Определение начальных значений: $h = 1$, $b_0^w = b^*$, $i(1) = t$; $t = 1$.

7.1: [1] 2.1.2. Выполнение процедур.

7.1: [1] 2.1.2: [1]. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v_1 = \langle V[11, 13], S_{1x7}, q^v_{11}, m^v_{11} \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^v_{11} = \{N[7, 11]\}$, поэтому $q^v_{11} = 1$.

7.1: [1] 2.1.3. Формирование ветви: $b_1^w = b_0^w \cup m^v_{11} = \{A[15, 1], C[1, 3], B[16, 1], E[3, 4], D[2, 3], L[4, 6], R[6, 10], W[10, 13], Y[13, +], V[11, 13], N[7, 11]\}$.

7.1: [1] 2.1.4. Проверка признака: $q_1^w = q^v_{11} = 1$, $h = 2$, выполняется п. 2.Б.

7.1: [1] 2.2.1. Выполнение процедур.

7.1: [1] 2.2.1: [1]. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v_{1x2} = \langle N[7, 11], S_{1x7}, q^v_{1x2}, m^v_{1x2} \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^v_{1x2} = \{M[17, 7], P[5, 7]\}$, поэтому $q^v_{1x2} = 1$.

7.1: [1] 2.2.2. Формирование ветви: $b_2^w = b_1^w \cup m^v_{1x2} = \{A[15, 1], C[1, 3], B[16, 1], E[3, 4], D[2, 3], L[4, 6], R[6, 10], W[10, 13], Y[13, +], V[11, 13], M[7, 11], M[17, 7], P[5, 7]\}$.

7.1: [1] 2.2.3. Проверка признака: $q_2^w = q^v_{1x2} = 1$, $h = 3$, выполняется п. 2.Б.

7.1: [1] 2.3.1. Выполнение процедур.

7.1: [1] 2.3.1: [1]. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v_{1x3} = \langle M[17, 7], S_{1x7}, q^v_{1x3}, m^v_{1x3} \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m^v_{1x3} = \emptyset$, поэтому $q^v_{1x3} = 0$.

7.1: [1] 2.3.1: [2]. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v_{1x2.2} = \langle P[5, 7], S_{1x7}, q^v_{1x2.2}, m^v_{1x2.2} \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m^v_{1x2.2} = \emptyset$, поэтому $q^v_{1x2.2} = 0$.

7.1: [1] 2.3.2. Формирование ветви: $b_3^w = b_2^w \cup (m^v_{1x3} \cup m^v_{1x2.2}) = \{A[15, 1], C[1, 3], B[16, 1], E[3, 4], D[2, 3], L[4, 6], R[6, 10], W[10, 13], Y[13, +], V[11, 13], N[7, 11], M[17, 7], P[5, 7]\}$.

7.1: [1] 2.3.3. Проверка признака: $q_3^w = q^v_{1x3} \vee q^v_{1x2.2} = 0$.

7.1: [1] 2.3.4. Фиксация результата выполнения процедуры: $b' = b_3^w$.

7.1: [1] 3. Выполняется процедура выбора последующих литералов: $u = \langle Y[13, +], S_{1x7}, q'', m'' \rangle$. Поскольку правый параметр текущего литерала является символом вспомогательной переменной, то $m'' = \emptyset, q'' = 0$.

7.1: [1] 4. Производится установка признака p и фиксация множества N . Поскольку $p_{1x7} = q'' = 0$, то $N_{1x7} = \{b'_{1x7}\}$, где $b'_{1x7} = b'$.

7.1: [2] Выполняется процедура удлинения ветви:

$U_{1x4.2.1x2} = \langle X[12, 14], b_{1x4.2.1x2}, S_{1x4.2.1x2}, p_{1x4.2.1x2}, N_{1x4.2.1x2} \rangle$.

7.1: [2] 1. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v = \langle X[12, 14], S_{1x4.2.1x2}, q^v, m^v \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^v = \{S[8, 12]\}$, поэтому $q^v = 1, b^* = b_{1x4.2.1x2} \cup m^v$.

7.1: [2] 2. Выполняется процедура расширения ветви: $w = \langle m^v, S_{1x4.2.1x2}, b^*, b' \rangle$.

7.1: [2] 2.1.1. Определение начальных значений: $h = 1, b_0^w = b^*, i(1) = t; t = 1$.

7.1: [2] 2.1.2. Выполнение процедур.

7.1: [2] 2.1.2: [1]. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v_1 = \langle S[8, 12], S_{1x4.2.1x2}, q^v_1, m^v_1 \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m^v_1 = \emptyset$, поэтому $q^v_1 = 0$.

7.1: [2] 2.1.3. Формирование ветви: $b_1^w = b_0^w \cup m^v_1 = \{A[15, 1], C[1, 3], B[16, 1], E[3, 4], D[2, 3], L[4, 6], R[6, 9], U[9, 12], X[12, 14], S[8, 12]\}$.

7.1: [2] 2.1.4. Проверка признака: $q_1^w = q^v_1 = 0$.

7.1: [2] 2.1.5. Фиксация результата выполнения процедуры: $b' = b_1^w = b^*$.

7.1: [2] 3. Выполняется процедура выбора последующих литералов: $u = \langle X[12, 14], S_{1x4.2.1x2}, q'', m'' \rangle$. Правый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m'' = \{Z[14, +]\}$, поэтому $q'' = 1$.

7.1: [2] 4. Производится установка признака p и фиксация множества N . Поскольку $p_{1x4.2.1x2} = q'' = 1$, то $N_{1x4.2.1x2} = \{\langle L_{1x4.2.1x3}, b_{1x4.2.1x3}, S_{1x4.2.1x3} \rangle\}$, где $L_{1x4.2.1x3} = Z[14, +]$, $b_{1x4.2.1x3} = b' \cup \{Z[14, +]\}$, $S_{1x4.2.1x3} = S_{1x4.2.1x2} - b_{1x4.2.1x3}$.

7.2. Фиксация сформированных ветвей. Поскольку в семействе множеств уже имеется идентичное по содержанию описание ветви, то новое описание не добавляется: $B^7 = B^6$.

7.3. Проверка общего признака окончания формирования ветвей. Поскольку $P_7 = p_{1x7} \vee p_{1x4.2.1x2} = 1$, то $h = 8$, выполняется п. 2.

Шаг 8.

8.1. Выполнение процедур удлинения ветвей.

8.1: [1] Выполняется процедура удлинения ветви:

$$U_{1x4.2.1x3} = \langle Z[14, +], b_{1x4.2.1x3}, S_{1x4.2.1x3}, p_{1x4.2.1x3}, N_{1x4.2.1x3} \rangle.$$

8.1: [1] 1. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v = \langle Z[14, +], S_{1x4.2.1x3}, q^v, m^v \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m^v = \emptyset$, поэтому $q^v = 0$, $b' = b_{1x4.2.1x3}$.

8.1: [1] 2. Выполняется процедура выбора последующих литералов: $u = \langle Z[14, +], S_{1x4.2.1x3}, q^u, m^u \rangle$. Поскольку правый параметр текущего литерала является символом вспомогательной переменной, то $m^u = \emptyset$, $q^u = 0$.

8.1: [1] 3. Производится установка признака p и фиксация множества N . Поскольку $p_{1x4.2.1x3} = q^u = 0$, то $N_{1x4.2.1x3} = \{b'_{1x4.2.1x3}\}$, где $b'_{1x4.2.1x3} = b'$.

8.2. Фиксация сформированных ветвей:

$$B^8 = B^7 \cup \{b'_{1x4.2.1x3}\} = \{b'_{2.1x3}, b'_{1x4.2.1x3}\} = \{\{M[17, 7], N[7, 11], P[5, 7], V[11, 13], Y[13, +], W[10, 13], R[6, 10], L[4, 6], E[3, 4], C[1, 3], D[2, 3], A[15, 1], B[16, 1]\}, \{A[15, 1], C[1, 3], B[16, 1], E[3, 4], D[2, 3], L[4, 6], R[6, 9], U[9, 12], X[12, 14], S[8, 12], Z[14, +]\}\}.$$

8.3. Проверка общего признака окончания формирования ветвей. Поскольку $P_8 = q_{1x4.2.1x3} = 0$, то выполняется п. 5.

8.4. Фиксация результата выполнения метода. Выделенные в схеме вывода ветви фиксируются в семействе множеств описаний ветвей:

$$B' = \{b^1, b^2\}, \text{ где } b^1 = b'_{2.1x3}, b^2 = b'_{1x4.2.1x3}.$$

Процесс построения ветвей по шагам в виде основных промежуточных результатов показан в таблице 1, где h – номер шага; L – текущий литерал процедуры U ; m^v – новое множество текущих литералов процедуры v ; $\Delta b' = b' - b - m^v$ – множество литералов, добавленных в ветвь после ее расширения (процедура w); m^u – новое множество текущих литералов процедуры u ; b' – множество литералов ветви после ее удлинения (и расширения); b – множество литералов ветви до ее удлинения (и расширения); R – описания ветвей, сформированных процедурой U на данном шаге.

Таблица 1 – Процесс построения ветвей по шагам

h	L	m^v	$\Delta b'$	m^u	R
1	$A[15, 1]$	\emptyset	\emptyset	$\{C[1, 3]\}$	$\{A, C\}$
	$M[17, 7]$	\emptyset	\emptyset	$\{N[7, 11]\}$	$\{M, N\}$
2	$C[1, 3]$	$\{B[1, 3]\}$	\emptyset	$\{E[3, 4]\}$	$\{A, C, B, E\}$
	$N[7, 11]$	$\{P[5, 7]\}$	\emptyset	$\{V[11, 13]\}$	$\{M, N, P, V\}$
3	$E[3, 4]$	$\{D[2, 3]\}$	\emptyset	$\{L[4, 6]\}$	$\{A, C, B, E, D, L\}$
	$V[11, 13]$	\emptyset	\emptyset	$\{Y[13, +]\}$	$\{M, N, P, V, Y\}$
4	$L[4, 6]$	\emptyset	\emptyset	$\{R[6, 10], R[6, 9]\}$	$\{A, C, B, E, D, L, R\},$ $\{A, C, B, E, D, L, R\}$
	$Y[13, +]$	$\{W[10, 13]\}$	$\{R[6, 10], L[4, 6], E[3, 4], C[1, 3], D[2, 3], A[15, 1], B[16, 1]\}$	\emptyset	$\{M, N, P, V, Y, W, R, L,$ $E, C, D, A, B\}$
5	$R[6, 10]$	\emptyset	\emptyset	$\{W[10, 13]\}$	$\{A, C, B, E, D, L, R,$ $W\}$
	$R[6, 9]$	\emptyset	\emptyset	$\{U[9, 12]\}$	$\{A, C, B, E, D, L, R, U\}$
6	$W[10, 13]$	\emptyset	\emptyset	$\{Y[13, +]\}$	$\{A, C, B, E, D, L, R, W,$ $Y\}$
	$U[9, 12]$	\emptyset	\emptyset	$\{X[12, 14]\}$	$\{A, C, B, E, D, L, R, U,$ $X\}$
7	$Y[13, +]$	$\{V[11, 13]\}$	$\{N[7, 11], M[17, 7], P[5, 7]\}$	\emptyset	$\{A, C, B, E, D, L, R, W,$ $Y, V, N, M, P\}$
	$X[12, 14]$	$\{S[8, 12]\}$	\emptyset	$\{Z[14, +]\}$	$\{A, C, B, E, D, L, R, U,$ $X, S, Z\}$
8	$Z[14, +]$	\emptyset	\emptyset	\emptyset	$\{A, C, B, E, D, L, R, U,$ $X, S, Z\}$

Для исходного описания схемы вывода O сформировано две ветви $\{M, N, P, V, Y, W, R, L, E, C, D, A, B\}$ и $\{A, C, B, E, D, L, R, U, X, S, Z\}$. Конечным следствием первой ветви является литерал $Y[13, +]$, а второй – $Z[14, +]$. Описание первой ветви (рисунок 2) получено на четвертом шаге, причём на седьмом шаге получено ещё одно описание той же ветви. Описание второй ветви (рисунок 3) получено на восьмом шаге.

Рисунок 2 – Первая ветвь логического вывода следствий

Рисунок 3 – Вторая ветвь логического вывода следствий

Результатом выполнения метода является семейство множеств B' содержащее два описания ветвей.

Пример в исчислении предикатов

Применение метода формирования описаний ветвей на схеме логического вывода следствий в исчислении предикатов рассмотрим на следующем примере [4]. Дано описание схемы вывода в виде семейства множеств, сформированного в результате выполнения метода логического вывода следствий:

$$\begin{aligned}
 O = & \{ \{ P(a, c)[7, \{a/x_1, c/y_1\}1_1], Per(a, m)[+, \{a/x_1, c/y_1\}1_1], N(b, c)[8, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1], \\
 & P(a, c)[7, \{b/x_1, c/y_1, a/z_1\}3_1], P(a, b)[+, \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1] \}, \\
 & \{ F(a, c)[\{a/x_1, c/y_1\}1_1, \{a/x_2, c/z_2\}2_2], P(c, d)[5, \{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2], \\
 & S(b, c)[\{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}3_1, \{b/x_2, c/z_2\}4_2], P(c, d)[5, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2], \\
 & Per(b, f)[6, \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2] \}, \{ GF(a, d)[\{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}2_2, +], A(b, d)[\{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}4_2, +] \}.
 \end{aligned}$$

С целью сокращения числа символов в параметрах литералов введем следующие обозначения подстановок: $\lambda_1 = \{a/x_1, c/y_1\}$, $\lambda_2 = \{a/z_1, c/y_1, b/x_1\}$, $\lambda_3 = \{a/x_2, c/z_2\}$, $\lambda_4 = \{a/x_2, c/z_2, d/y_2\}$, $\lambda_5 = \{b/x_2, c/z_2\}$, $\lambda_6 = \{b/x_2, c/z_2, d/y_2\}$, при этом $\lambda_3 \subseteq \lambda_4$, $\lambda_5 \subseteq \lambda_6$. Тогда описание схемы вывода O выглядит следующим образом:

$$\begin{aligned}
 O = & \{ \{ P(a, c)[7, \lambda_1 1_1], Per(a, m)[+, \lambda_1 1_1], N(b, c)[8, \lambda_2 3_1], P(a, c)[7, \lambda_2 3_1], P(a, b)[+, \lambda_2 3_1] \}, \\
 & \{ F(a, c)[\lambda_1 1_1, \lambda_3 2_2], P(c, d)[5, \lambda_4 2_2], S(b, c)[\lambda_2 3_1, \lambda_5 4_2], P(c, d)[5, \lambda_6 4_2], Per(b, f)[6, \lambda_6 4_2] \}, \\
 & \{ GF(a, d)[\lambda_4 2_2, +], A(b, d)[\lambda_6 4_2, +] \}.
 \end{aligned}$$

Схема вывода следствий также может быть описана множеством литералов $S = g_1 \cup g_2 \cup s^+$.

Схема вывода следствий, построенная по описанию O , представлена на рисунке 4. Необходимо сформировать описания ветвей входящих в данную схему вывода.

Рисунок 4 – Схема логического вывода следствий

Из описания схемы логического вывода следствий представленного семейством множеств O выбирается множество литералов g_1 , полученное на первом шаге вывода. Из g_1 выбираются литералы $L_i[x, \lambda k_i]$ с различными правыми номерами параметров k_i (здесь x – произвольный параметр, λ – произвольная унифицирующая подстановка). Если g_1 содержит несколько литералов с одинаковыми k_i , то выбор одного из них может осуществляться по первому встреченному литералу с таким номером в порядке перечисления элементов множества. В примере $g_1 = \{P(a, c)[7, \lambda_{11}], Per(a, m)[+, \lambda_{11}], N(b, c)[8, \lambda_{231}], P(a, c)[7, \lambda_{231}], P(a, b)[+, \lambda_{231}]\}$, поэтому $m = \{P(a, c)[7, \lambda_{11}], N(b, c)[8, \lambda_{231}]\}$.

Согласно методу выполняются следующие действия.

1.1. *Определение начальных значений:* $h = 1$, $B^0 = \emptyset$, $m = \{P(a, c)[7, \lambda_{11}], N(b, c)[8, \lambda_{231}]\}$, $b_1 = \{P(a, c)[7, \lambda_{11}]\}$, $b_2 = \{N(b, c)[8, \lambda_{231}]\}$, $S_1 = S - b_1$, $S_2 = S - b_2$, $N = \{\langle P(a, c)[7, \lambda_{11}], \{P(a, c)[7, \lambda_{11}]\}, S_1, \langle N(b, c)[8, \lambda_{231}], \{N(b, c)[8, \lambda_{231}]\}, S_2\}$.

Шаг 1.

1.2. *Выполнение процедур удлинения ветвей.*

1.2: [1] Выполняется процедура удлинения ветви:

$$U_1 = \langle P(a, c)[7, \lambda_{11}], b_1, S_1, p_1, N_1 \rangle.$$

1.2: [1] 1. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v = \langle P(a, c)[7, \lambda_{11}], S_1, q^v, m^v \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m^v = \emptyset$, поэтому $q^v = 0$, $b' = b_1$.

1.2: [1] 2. Выполняется процедура выбора последующих литералов: $u = \langle P(a, c)[7, \lambda_1 1_1], S_1, q^u, m^u \rangle$. Правый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^u = \{F(a, c)[\lambda_1 1_1, \lambda_3 2_2]\}$, поэтому $q^u = 1$.

1.2: [1] 3. Производится установка признака p и фиксация множества N . Поскольку $p_1 = q^u = 1$, то $N_1 = \{\langle L_{1x2}, b_{1x2}, S_{1x2} \rangle\}$, где $L_{1x2} = F(a, c)[\lambda_1 1_1, \lambda_3 2_2]$, $b_{1x2} = b' \cup \{F(a, c)[\lambda_1 1_1, \lambda_3 2_2]\}$, $S_{1x2} = S_1 - b_{1x2}$.

1.2: [2] Выполняется процедура удлинения ветви:

$U_2 = \langle N(b, c)[8, \lambda_2 3_1], b_2, S_2, p_2, N_2 \rangle$.

1.2: [2] 1. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v = \langle N(b, c)[8, \lambda_2 3_1], S_2, q^v, m^v \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m^v = \emptyset$, поэтому $q^v = 0$, $b' = b_2$.

1.2: [2] 2. Выполняется процедура выбора последующих литералов: $u = \langle N(b, c)[8, \lambda_2 3_1], S_2, q^u, m^u \rangle$. Правый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^u = \{S(b, c)[\lambda_2 3_1, \lambda_5 4_2]\}$, поэтому $q^u = 1$.

1.2: [2] 3. Производится установка признака p и фиксация множества N . Поскольку $p_2 = q^u = 1$, то $N_2 = \{\langle L_{2.1}, b_{2.1}, S_{2.1} \rangle\}$, где $L_{2.1} = S(b, c)[\lambda_2 3_1, \lambda_5 4_2]$, $b_{2.1} = b' \cup \{S(b, c)[\lambda_2 3_1, \lambda_5 4_2]\}$, $S_{2.1} = S_2 - b_{2.1}$.

1.3. *Фиксация сформированных ветвей.* Сформированных ветвей нет: $B^1 = B^0$.

1.4. *Проверка общего признака окончания формирования ветвей.* Поскольку $P_1 = p_1 \vee p_2 = 1$, то $h = 2$, выполняется п. 2.

Шаг 2.

2.1. *Выполнение процедур удлинения ветвей.*

2.1: [1] Выполняется процедура удлинения ветви:

$U_{1x2} = \langle F(a, c)[\lambda_1 1_1, \lambda_3 2_2], b_{1x2}, S_{1x2}, p_{1x2}, N_{1x2} \rangle$.

2.1: [1] 1. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v = \langle F(a, c)[\lambda_1 1_1, \lambda_3 2_2], S_{1x2}, q^v, m^v \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^v = \{Per(a, m)[+, \lambda_1 1_1]\}$, поэтому $q^v = 1$, $b^* = b_{1x2} \cup m^v = \{P(a, c)[7, \lambda_1 1_1], F(a, c)[\lambda_1 1_1, \lambda_3 2_2], Per(a, m)[+, \lambda_1 1_1]\}$.

2.1: [1] 2. Выполняется процедура расширения ветви: $w = \langle m^v, S_{1x2}, b^*, b' \rangle$.

2.1: [1] 2.1.1. Определение начальных значений: $h = 1$, $b_0^w = b^*$, $i(1) = t$, $t = 1$.

2.1: [1] 2.1.2. Выполнение процедур.

2.1: [1] 2.1.2: [1]. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v_1 = \langle Per(a, m)[+, \lambda_1 1_1], S_{1 \times 2}, q^v_1, m^v_1 \rangle$. Поскольку левый параметр текущего литерала является символом вспомогательной переменной, то $m^v_1 = \emptyset, q^v_1 = 0$.

2.1: [1] 2.1.3. Формирование ветви: $b_1^w = b_0^w \cup m^v_1 = b^*$.

2.1: [1] 2.1.4. Проверка признака: $q_1^w = q^v_1 = 0$.

2.1: [1] 2.1.5. Фиксация результата выполнения процедуры: $b' = b_1^w = b^*$.

2.1: [1] 3. Выполняется процедура выбора последующих литералов: $u = \langle F(a, c)[\lambda_1 1_1, \lambda_3 2_2], S_{1 \times 2}, q^u, m^u \rangle$. Правый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^u = \{GF(a, d)[\lambda_4 2_2, +]\}$, поэтому $q^u = 1$.

2.1: [1] 4. Производится установка признака p и фиксация множества N . Поскольку $p_{1 \times 2} = q^u = 1$, то $N_{1 \times 2} = \{\langle L_{1 \times 3}, b_{1 \times 3}, S_{1 \times 3} \rangle\}$, где $L_{1 \times 3} = GF(a, d)[\lambda_4 2_2, +]$, $b_{1 \times 3} = b' \cup \{GF(a, d)[\lambda_4 2_2, +]\}$, $S_{1 \times 3} = S_{1 \times 2} - b_{1 \times 3}$.

2.1: [2] Выполняется процедура удлинения ветви:

$U_{2,1} = \langle S(b, c)[\lambda_2 3_1, \lambda_5 4_2], b_{2,1}, S_{2,1}, p_{2,1}, N_{2,1} \rangle$.

2.1: [2] 1. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v = \langle S(b, c)[\lambda_2 3_1, \lambda_5 4_2], S_{2,1}, q^v, m^v \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^v = \{P(a, c)[7, \lambda_2 3_1], P(a, b)[+, \lambda_2 3_1]\}$, поэтому $q^v = 1, b^* = b_{2,1} \cup m^v = \{N(b, c)[8, \lambda_2 3_1], S(b, c)[\lambda_2 3_1, \lambda_5 4_2], P(a, c)[7, \lambda_2 3_1], P(a, b)[+, \lambda_2 3_1]\}$.

2.1: [2] 2. Выполняется процедура расширения ветви: $w = \langle m^v, S_{2,1}, b^*, b' \rangle$.

2.1: [2] 2.1.1. Определение начальных значений: $h = 1, b_0^w = b^*, i(1) = t, t = 1, 2$.

2.1: [2] 2.1.2. Выполнение процедур.

2.1: [2] 2.1.2: [1]. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v_1 = \langle P(a, c)[7, \lambda_2 3_1], S_{2,1}, q^v_1, m^v_1 \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m^v_1 = \emptyset$, поэтому $q^v_1 = 0$.

2.1: [2] 2.1.2: [2]. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v_2 = \langle P(a, b)[+, \lambda_2 3_1], S_{2,1}, q^v_2, m^v_2 \rangle$. Поскольку левый параметр текущего литерала является символом вспомогательной переменной, то $m^v_2 = \emptyset, q^v_2 = 0$.

2.1: [2] 2.1.3. Формирование ветви: $b_1^w = b_0^w \cup (m^v_1 \cup m^v_2) = b^*$.

2.1: [2] 2.1.4. Проверка признака: $q_1^w = q_1^v \vee q_2^v = 0$.

2.1: [2] 2.1.5. Фиксация результата выполнения процедуры: $b' = b_1^w = b^*$.

2.1: [2] 3. Выполняется процедура выбора последующих литералов: $u = \langle S(b, c)[\lambda_2 3_1, \lambda_5 4_2], S_{2.1}, q^u, m^u \rangle$. Правый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^u = \{A(b, d)[\lambda_6 4_2, +]\}$, поэтому $q^u = 1$.

2.1: [2] 4. Производится установка признака p и фиксация множества N . Поскольку $p_{2.1} = q^u = 1$, то $N_{2.1} = \{ \langle L_{2.1 \times 2}, b_{2.1 \times 2}, S_{2.1 \times 2} \rangle \}$, где $L_{2.1 \times 2} = A(b, d)[\lambda_6 4_2, +]$, $b_{2.1 \times 2} = b' \cup \{A(b, d)[\lambda_6 4_2, +]\}$, $S_{2.1 \times 2} = S_{2.1} - b_{2.1 \times 2}$.

2.2. Фиксация сформированных ветвей. Сформированных ветвей нет: $B^2 = B^1$.

2.3. Проверка общего признака окончания формирования ветвей. Поскольку $P_2 = p_{1 \times 2} \vee p_{2.1} = 1$, то $h = 3$, выполняется п. 2.

Шаг 3.

3.1. Выполнение процедур удлинения ветвей.

3.1: [1] Выполняется процедура удлинения ветви:

$U_{1 \times 3} = \langle GF(a, d)[\lambda_4 2_2, +], b_{1 \times 3}, S_{1 \times 3}, p_{1 \times 3}, N_{1 \times 3} \rangle$.

3.1: [1] 1. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v = \langle GF(a, d)[\lambda_4 2_2, +], S_{1 \times 3}, q^v, m^v \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^v = \{P(c, d)[5, \lambda_4 2_2]\}$, поэтому $q^v = 1$, $b^* = b_{1 \times 3} \cup m^v = \{P(a, c)[7, \lambda_1 1_1], F(a, c)[\lambda_1 1_1, \lambda_3 2_2], Per(a, m)[+, \lambda_1 1_1], GF(a, d)[\lambda_4 2_2, +], P(c, d)[5, \lambda_4 2_2]\}$.

3.1: [1] 2. Выполняется процедура расширения ветви: $w = \langle m^v, S_{1 \times 3}, b^*, b' \rangle$.

3.1: [1] 2.1.1. Определение начальных значений: $h = 1$, $b_0^w = b^*$, $i(1) = t$, $t = 1$.

3.1: [1] 2.1.2. Выполнение процедур.

3.1: [1] 2.1.2: [1]. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v_1 = \langle P(c, d)[5, \lambda_4 2_2], S_{1 \times 3}, q_1^v, m_1^v \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m_1^v = \emptyset$, поэтому $q_1^v = 0$.

3.1: [1] 2.1.3. Формирование ветви: $b_1^w = b_0^w \cup m_1^v = b^*$.

3.1: [1] 2.1.4. Проверка признака: $q_1^w = q_1^v = 0$.

3.1: [1] 2.1.5. Фиксация результата выполнения процедуры: $b' = b_1^w = b^*$.

3.1: [1] 3. Выполняется процедура выбора последующих литералов: $u = \langle GF(a, d)[\lambda_4 2_2, +], S_{1 \times 3}, q^u, m^u \rangle$. Поскольку правый параметр текущего литерала является символом вспомогательной переменной, то $m^u = \emptyset, q^u = 0$.

3.1: [1] 4. Производится установка признака p и фиксация множества N . Поскольку $p_{1 \times 3} = q^u = 0$, то $N_{1 \times 3} = \{b'_{1 \times 3}\}$, где $b'_{1 \times 3} = b'$.

3.1: [2] Выполняется процедура удлинения ветви:

$$U_{2.1 \times 2} = \langle A(b, d)[\lambda_6 4_2, +], b_{2.1 \times 2}, S_{2.1 \times 2}, p_{2.1 \times 2}, N_{2.1 \times 2} \rangle.$$

3.1: [2] 1. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v = \langle A(b, d)[\lambda_6 4_2, +], S_{2.1 \times 2}, q^v, m^v \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае есть подходящие по условию литералы $m^v = \{P(c, d)[5, \lambda_6 4_2], Per(b, f)[6, \lambda_6 4_2]\}$, поэтому $q^v = 1, b^* = b_{2.1 \times 2} \cup m^v = \{N(b, c)[8, \lambda_2 3_1], S(b, c)[\lambda_2 3_1, \lambda_5 4_2], P(a, c)[7, \lambda_2 3_1], P(a, b)[+, \lambda_2 3_1], A(b, d)[\lambda_6 4_2, +], P(c, d)[5, \lambda_6 4_2], Per(b, f)[6, \lambda_6 4_2]\}$.

3.1: [2] 2. Выполняется процедура расширения ветви: $w = \langle m^v, S_{2.1 \times 2}, b^*, b' \rangle$.

3.1: [2] 2.1.1. Определение начальных значений: $h = 1, b_0^w = b^*, i(1) = t, t = 1, 2$.

3.1: [2] 2.1.2. Выполнение процедур.

3.1: [2] 2.1.2: [1]. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v_1 = \langle P(c, d)[5, \lambda_6 4_2], S_{2.1 \times 2}, q^v_1, m^v_1 \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m^v_1 = \emptyset$, поэтому $q^v_1 = 0$.

3.1: [2] 2.1.2: [2]. Выполняется процедура выбора предшествующих литералов: $v_2 = \langle Per(b, f)[6, \lambda_6 4_2], S_{2.1 \times 2}, q^v_2, m^v_2 \rangle$. Левый параметр текущего литерала не является символом вспомогательной переменной. В данном случае нет подходящих по условию литералов $m^v_2 = \emptyset$, поэтому $q^v_2 = 0$.

3.1: [2] 2.1.3. Формирование ветви: $b_1^w = b_0^w \cup (m^v_1 \cup m^v_2) = b^*$.

3.1: [2] 2.1.4. Проверка признака: $q_1^w = q^v_1 \vee q^v_2 = 0$.

3.1: [2] 2.1.5. Фиксация результата выполнения процедуры: $b' = b_1^w = b^*$.

3.1: [2] 3. Выполняется процедура выбора последующих литералов: $u = \langle A(b, d)[\lambda_6 4_2, +], S_{2.1 \times 2}, q^u, m^u \rangle$. Поскольку правый параметр текущего литерала является символом вспомогательной переменной, то $m^u = \emptyset, q^u = 0$.

3.1: [2] 4. Производится установка признака p и фиксация множества N . Поскольку $p_{2.1 \times 2} = q^u = 0$, то $N_{2.1 \times 2} = \{b'_{2.1 \times 2}\}$, где $b'_{2.1 \times 2} = b'$.

3.2. Фиксация сформированных ветвей:

$B^3 = B^2 \cup \{b'_{1 \times 3}, b'_{2.1 \times 2}\} = \{b'_{1 \times 3}, b'_{2.1 \times 2}\} = \{\{P(a, c)[7, \lambda_1 1_1], F(a, c)[\lambda_1 1_1, \lambda_3 2_2],$
 $Per(a, m)[+, \lambda_1 1_1], GF(a, d)[\lambda_4 2_2, +], P(c, d)[5, \lambda_4 2_2]\}, \{N(b, c)[8, \lambda_2 3_1], S(b, c)[\lambda_2 3_1, \lambda_5 4_2],$
 $P(a, c)[7, \lambda_2 3_1], P(a, b)[+, \lambda_2 3_1], A(b, d)[\lambda_6 4_2, +], P(c, d)[5, \lambda_6 4_2], Per(b, f)[6, \lambda_6 4_2]\}\}.$

3.3. Проверка общего признака окончания формирования ветвей. Поскольку $P_3 = p_{1 \times 3} \vee p_{2.1 \times 2} = 0$, то выполняется п. 5.

3.4. Фиксация результата выполнения метода. Выделенные в схеме вывода ветви фиксируются в семействе множеств описаний ветвей:

$$B' = \{b^1, b^2\}, \text{ где } b^1 = b'_{1 \times 3}, b^2 = b'_{2.1 \times 2}.$$

Процесс построения ветвей по шагам в виде основных промежуточных результатов показан в таблице 2, где h – номер шага; L – текущий литерал процедуры U ; m^v – новое множество текущих литералов процедуры v ; $\Delta b' = b' - b - m^v$ – множество литералов, добавленных в ветвь после ее расширения (процедура w); m^u – новое множество текущих литералов процедуры u ; b' – множество литералов ветви после ее удлинения (и расширения); b – множество литералов ветви до ее удлинения (и расширения); R – описания ветвей, сформированных процедурой U на данном шаге.

Для исходного описания схемы вывода O сформировано две ветви $\{P(a, c)[7, \lambda_1 1_1], F(a, c)[\lambda_1 1_1, \lambda_3 2_2], Per(a, m)[+, \lambda_1 1_1], GF(a, d)[\lambda_4 2_2, +], P(c, d)[5, \lambda_4 2_2]\}$ и $\{N(b, c)[8, \lambda_2 3_1], S(b, c)[\lambda_2 3_1, \lambda_5 4_2], P(a, c)[7, \lambda_2 3_1], P(a, b)[+, \lambda_2 3_1], A(b, d)[\lambda_6 4_2, +], P(c, d)[5, \lambda_6 4_2], Per(b, f)[6, \lambda_6 4_2]\}$. Конечным следствием первой ветви является литерал $GF(a, d)[\lambda_4 2_2, +]$, а второй – $A(b, d)[\lambda_6 4_2, +]$. Описания первой и второй ветви получены на третьем шаге. Ветви, построенные по описаниям, представлены на рисунках 5, 6.

Рисунок 5 – Первая ветвь логического вывода следствий

Рисунок 6 – Вторая ветвь логического вывода следствий

Таблица 2 – Процесс построения ветвей по шагам

h	L	m^v	$\Delta b'$	m^u	R
1	$P(a, c)[7, \lambda_1 1_1]$	\emptyset	\emptyset	$\{F(a, c)[\lambda_1 1_1, \lambda_3 2_2]\}$	$\{P(a, c)[7, \lambda_1 1_1], F(a, c)[\lambda_1 1_1, \lambda_3 2_2]\}$
	$N(b, c)[8, \lambda_2 3_1]$	\emptyset	\emptyset	$\{S(b, c)[\lambda_2 3_1, \lambda_5 4_2]\}$	$\{N(b, c)[8, \lambda_2 3_1], S(b, c)[\lambda_2 3_1, \lambda_5 4_2]\}$
2	$F(a, c)[\lambda_1 1_1, \lambda_3 2_2]$	$\{Per(a, m)[+, \lambda_1 1_1]\}$	\emptyset	$\{GF(a, d)[\lambda_4 2_2, +]\}$	$\{P(a, c)[7, \lambda_1 1_1], F(a, c)[\lambda_1 1_1, \lambda_3 2_2], Per(a, m)[+, \lambda_1 1_1], GF(a, d)[\lambda_4 2_2, +]\}$
	$S(b, c)[\lambda_2 3_1, \lambda_5 4_2]$	$\{P(a, c)[7, \lambda_2 3_1], P(a, b)[+, \lambda_2 3_1]\}$	\emptyset	$\{A(b, d)[\lambda_6 4_2, +]\}$	$\{N(b, c)[8, \lambda_2 3_1], S(b, c)[\lambda_2 3_1, \lambda_5 4_2], P(a, c)[7, \lambda_2 3_1], P(a, b)[+, \lambda_2 3_1], A(b, d)[\lambda_6 4_2, +]\}$
3	$GF(a, d)[\lambda_4 2_2, +]$	$\{P(c, d)[5, \lambda_4 2_2]\}$	\emptyset	\emptyset	$\{P(a, c)[7, \lambda_1 1_1], F(a, c)[\lambda_1 1_1, \lambda_3 2_2], Per(a, m)[+, \lambda_1 1_1], GF(a, d)[\lambda_4 2_2, +], P(c, d)[5, \lambda_4 2_2]\}$
	$A(b, d)[\lambda_6 4_2, +]$	$\{P(c, d)[5, \lambda_6 4_2], Per(b, f)[6, \lambda_6 4_2]\}$	\emptyset	\emptyset	$\{N(b, c)[8, \lambda_2 3_1], S(b, c)[\lambda_2 3_1, \lambda_5 4_2], P(a, c)[7, \lambda_2 3_1], P(a, b)[+, \lambda_2 3_1], A(b, d)[\lambda_6 4_2, +], P(c, d)[5, \lambda_6 4_2], Per(b, f)[6, \lambda_6 4_2]\}$

Результатом выполнения метода является семейство множеств B' содержащее два описания ветвей.

Список литературы

1. Мельцов В.Ю., Страбыкин Д.А. Вывод следствий с построением схемы логического вывода // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 11. – С. 1588-1593.
2. Страбыкин Д.А. Логическое прогнозирование развития ситуаций в интеллектуальных системах на основе дедуктивного вывода: монография – Киров: ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2014. – 182 с.
3. Страбыкин Д.А. Логический вывод в системах обработки знаний; [под ред. Д.В. Пузанкова]. – СПб.: СПбГЭТУ, 1998. – 164 с.
4. Simonov A.I. Consequences Inference Method with Construction the Scheme from New Facts in Case of an Incomplete Knowledge Base in Predicate Calculus (Example). DOI: 10.5281/zenodo.820082.